

ISic1254

I.Sicily inscription 1254

Language

Ancient Greek

Type

accounts

Material

breccia

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2009.10.06

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Tauromenium

Place of origin (modern)

Taormina

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Taormina, Antiquarium del

Teatro Antico

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI140742

1. [Ἀπελλαίου πρ(ύτανις) Ἄ] μμ[ώ]νιος Ἀ[γ]άθωνος Σπ.,
,αρ(—). ιερομνα[μόνοις ἔσοδος — — — λίτραι],
2. πέντε τεσσαράκοντα ἑκατὸν τάλαντα· ἔξοδος ἕνδεκα [λίτ]ραι, [— — — —]
3. κοντα τάλαντα· λοιπὸν δύο τεσσα[ρά]κοντα λίτραι, ἑπτὰ ὀγδοήκοντα ὀκτακόσια
4. τρισχίλια μύρια τάλαντα. ταμίαις ἔσοδος τρεῖς τριάκοντα λίτραι, ἕξ τεσσαράκον-
5. [τ]α δισχίλια τάλαντα· ἔξοδος δύο πενήκοντα λίτραι, τέσσαρα ἴκοσι ἑξακόσια χί-
6. [λι]α τάλαντα· λοιπὸν τέσσαρες τριάκοντα λίτραι, τέσσαρα ἑνενήκοντα ἑξακισχί-
7. λια τάλαντα. σιτοφυλάκοις κυάμων λοιπὸν τὸ ἴσον. σιτωνίῳ Φρύνιος λοιπὸν τὸ
8. ἴσον. σιτωνίῳ Εὐκλείδα λοιπὸν τὸ ἴσον. σιτωνίῳ παρὰ τῶν ἐπαγγελμαμένων λοιπὸν τὸ ἴσον.
9. Ἀπελλαίου δευτέρου πρ (ύτανις?) πάντες. ιερομναμόνοις ἔσοδος ἑξήκοντα λίτραι, δύο

37. τὸ ἴσον. σιτωνίω — — — — — · λοιπὸν τὸ ἴσον].
38. Λανότρου [πρ(ύτανις) — — — — —. ἱερομναμόνοις ἔσοδος — — — — —]
39. ἑβδομ[ήκοντα — — — — — τάλαντα· ἔσοδος — — — — — τά]-
40. λαντα· [λοιπὸν] ὀκτ [ὦ — — — — — λίτραι, — — — — —]
41. τάλαντ [α. ταμί] αἰς ἔσοδος
[— — — — —]
42. πεντακ[ισχ]ίλια τά[λ]αντα· ἔσοδος #⁷#⁷
[— — — — —]
43. κόσια ἑξακισχίλι[α] τάλα[ν]τα· λοιπὸν τρεῖς τε[σ]σ[αράκοντα λίτραι, — — κό]-
44. σια δισχίλια τάλ[αν]τα. σιτοφυλάκοις κυάμων ἕξο[δος τ]έσσαρα ἡμί [εκτα — —]
45. τετρακόσιοι μέδ[ι]μνοι· λοιπὸν ἡμέδιμνος ἑννέα ἐ [ξ] ἢ [κο] ν,τα ἐ[ν]ακόσιοι μέδιμνοι. σιτωνίω Φρύ]-
46. νιος λοιπὸν τὸ ἴσον. σιτωνίω Εὐκλείδα λοιπὸ[ν] τ[ὸ ἴ]σον. σιτωνίω π[αρ]ὰ [τῶν ἐπαγγειλα]-
47. μέν[ω]ν λοιπὸν τὸ ἴσον.
48. Ἀπολλωνίου πρ (ύτανις?) Φιλιστίων Ἀγ[έ]α Σπαρ(—). ἱερομναμόνοι[ς] ἔσοδος τρεῖς δ [έ]κα λίτραι, — —]
49. ἑ[βδομ]ήκοντα ἑκατὸν δισχίλια τάλαντα· ἔσοδος ὀκτ [ὦ — — λίτραι, — —]
50. ἡκοντα ἐπ[τ]ακόσια πεντακισχίλια τάλαντα· λ [οιπὸν — — — — —]
51. λίτραι, ἑνν[έ]α δέκα ἑπτακόσια Ν. [— — τάλαντα. ταμίαις ἔσοδος — — —]
52. λίτραι, πενήκοντα πεντακισχίλι [α τάλαντα· ἔσοδος — — — λίτραι, — — —]
53. τριακόσια ἐπ[τακισχί]λια τάλα[ν]τα· λοιπὸν — — — λίτραι, — — — — ἑβδο]-
54. μήκοντα Χ. [— — τά]λαντα. σιτο [φυλάκοις κυάμων ἕξοδος — — — — —]
55. πεντακόσ[ιοι μέδιμνοι· λ]οιπὸν
[— — — — —]
56. #⁷
[— — — — —]
- 57.

Edition: PHI329619

1. IG XIV 429, col. I, ll. 1-3, 16, 26-28; col. II, ll. 4-6, 10, 13 (V. Arangio-Ruiz):
- 2.
3. [Ἀπελλαίου, πρ(ύτανις) Ἀ] μμώνιος Ἀγάθωνος Σπαρ. ἱερομνα μ [όνοις ἔσοδος — — — — λίτραι],

Commentary

Digital identifiers:

TM 492860

EDCS 39101622

PHI 140742

PHI 329619

Bibliography

Kaibel, G. 1890. *Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0429 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 45.1342

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 42.1762

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 38.0973

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 04.0056

Arangio Ruiz, V., Olivieri, A. 1925. *Inscriptiones graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes*. Milan. At no.10

Bechtel, F., Collitz, H., Meister, R. C., Bezzenberger, A. 1884-1915. *Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften*. Göttingen. At 5227

Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. *Corpus Inscriptionum Graecarum*. Berlin. At 3.5640 tab.3

Manganaro, G. 1988. Le tavole finanziare di Tauromenion. In Knoepfler, D. (eds.), *Comptes et inventaires dans la cité grecque: actes du colloque international d'épigraphique tenu à Neuchâtel du 23 au 26 septembre 1986 en l'honneur de J.Tréheux*. Neuchâtel. pp. 155-190. At fig.4a-b

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1254. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385689>